

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Κωνσταντίνος Νικολίτσας¹, Αθανάσιος Μπίμης¹, Γεώργιος Πηνιώτης¹

¹Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9 – 15780, Ζωγράφου
e-mail: k_nikolitsas@mail.ntua.gr

Περίληψη

Στις μέρες μας η χρήση των συστημάτων εντοπισμού σε εσωτερικό χώρο (Indoor Positioning Systems, IPS) γίνεται όλο και πιο διαδομένη σε εφαρμογές πλοήγησης ρομποτικών αυτόνομων πλατφορμών (αποθήκες εμπορευμάτων, εργοστάσια), ανθρώπινου δυναμικού σε πολύπλοκα περιβάλλοντα (αεροδρόμια, υγειονομικά ιδρύματα, μουσεία, εκθεσιακοί χώροι) και σε εφαρμογές ασφάλειας προσωπικού (αποτροπή πρόσβασης σε επικίνδυνες ζώνες, γρήγορη διάσωση, εκπαιδευτικά σενάρια).

Πολλές από αυτές τις εφαρμογές δεν απαιτούν μεγάλη ακρίβεια στον εντοπισμού του κινούμενου τμήματος (ατόμου ή πλατφόρμας - ακρίβειας της τάξης των ± 0.5 m - ± 1 m). Ωστόσο, οι ανάγκες για καθοδήγηση αυτόνομων πλατφορμών έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις στην ακρίβεια εντοπισμού ή και πλοήγησης του κινούμενου τμήματος.

Στην εργασία αυτή αναφέρονται οι βασικές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για τη λειτουργία των συστημάτων εντοπισμού σε εσωτερικό χώρο και αναπτύσσεται ο τρόπος λειτουργίας μιας εκ των σημαντικότερων, της τεχνολογίας υπερήχων (Ultrasound). Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη μέτρηση αποστάσεων και κατ' επέκταση τον εντοπισμό θέσης με χρήση κατάλληλων αισθητήρων (Ultrasonic - Beacons).

Επιπρόσθετα, αναπτύσσεται μεθοδολογία για τον έλεγχο ενός τέτοιου συστήματος (Ultrasonic), κατά την οποία χρησιμοποιείται το πεδίο ελέγχου γεωδαιτικών οργάνων (τουνέλ 26 βάρων) που διαθέτει η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ. Οι πρότυπες τιμές των συντεταγμένων των βάρων του πεδίου επικαιροποιούνται με την εκ νέου μέτρηση με χρήση φορητής μηχανής μέτρησης συντεταγμένων (Laser Tracker), ακρίβειας της τάξης των μm και στη συνέχεια συγκρίνονται με αυτές που παρέχει το προς έλεγχο σύστημα εντοπισμού (τεχνολογίας υπερήχων). Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων εντοπισμού του κινούμενου τμήματος πραγματοποιείται σε μια και σε δύο διαστάσεις, ανάλογα με τη χωροθέτηση των αισθητήρων (Beacons) στο πεδίο ελέγχου.

Λέξεις-Κλειδιά: Ultrasound, Laser Tracker, Συστήματα εντοπισμού εσωτερικού χώρου

Abstract

Nowadays, the use of Indoor Positioning Systems (IPS) is becoming increasingly widespread in applications involving the navigation of autonomous robotic platforms (e.g., in warehouses and factories), tracking of personnel in complex environments (such as

Κωνσταντίνος Νικολίτσας, Αθανάσιος Μπίμης, Γεώργιος Πηνιώτης.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σ.Α.Τ.Μ – Μ.Γ.

Προτεινόμενη μεθοδολογία ελέγχου συστήματος εντοπισμού εσωτερικού χώρου τεχνολογίας υπερήχων

9^ο Συνέδριο Μετρολογίας

Αθήνα, 20-21 Ιουνίου 2025

airports, healthcare facilities, museums, and exhibition halls), and in safety-related applications (e.g., preventing access to hazardous areas, enabling rapid rescue, or supporting training scenarios).

Many of these applications do not require high accuracy in locating the moving element (person or platform), with acceptable positioning errors typically ranging from ± 0.5 m to ± 1 m. However, the growing need for precise guidance of autonomous platforms has significantly increased the demand for higher accuracy in tracking and navigation.

This paper presents the main technologies developed for indoor positioning systems and focuses on the operational principles of one of the most prominent technologies: **ultrasound**. This technology enables distance measurements and, by extension, position determination using dedicated sensors (ultrasonic beacons).

A methodology is developed in this study for evaluating the performance of such an ultrasonic positioning system. The evaluation takes place in the geodetic instrument control field (a tunnel with 26 reference pillars) available at the School of Rural and Surveying Engineering – Geoinformatics Engineering. The reference coordinates of the pillars are updated through new measurements using a portable coordinate measurement machine (Laser Tracker). These updated coordinates are then compared to the coordinates provided by the ultrasonic positioning system under evaluation.

The accuracy of the system's positioning results for the moving object is assessed in both one and two dimensions, depending on the spatial configuration of the ultrasonic sensors (beacons) within the control field.

1. Εισαγωγή

Οι βασικές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για τον εντοπισμό σε εσωτερικό χώρο χρησιμοποιούν ειδικούς αισθητήρες beacons, οι οποίοι είναι μικρές ασύρματες (wireless) συσκευές που έχουν αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία στον σημερινό (2025), διασυνδεδεμένο κόσμο. Λειτουργούν εκπέμποντας σήματα τα οποία μπορούν να ανιχνευθούν από «έξυπνα» τηλέφωνα –(smartphones), αισθητήρες ή άλλες συμβατές συσκευές, ώστε να ενεργοποιηθούν συγκεκριμένες λειτουργίες — όπως η αποστολή ειδοποιήσεων, η παροχή υπηρεσιών βασισμένων στην τοποθεσία ή η ενεργοποίηση αλληλεπιδράσεων βάσει εγγύτητας. Ανάλογα με την τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας που χρησιμοποιούν, οι αισθητήρες αυτοί κατηγοριοποιούνται σε πέντε κύριες κατηγορίες (Gu et al. 2009, Liu et al. 2007, και Zafari et al. 2019):

- Bluetooth Low Energy (BLE)
- Wi-Fi
- Υπέρηχοι (Ultrasound)
- Ultra-Wideband (UWB)
- Συστήματα πολλαπλών τεχνολογιών (υβριδικά)

Καθώς τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) συνεχίζουν να εξελίσσονται, οι δυνατότητες χρήσης των αισθητήρων beacons διευρύνονται. Οι συσκευές αυτές αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο των "έξυπνων" περιβαλλόντων — είτε πρόκειται για κτίρια, δημόσιους χώρους ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η ικανότητά τους να συνδέουν ανθρώπους και συστήματα σε πραγματικό χρόνο τις καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμες Hightower (2001).

Η παγκόσμια ζήτηση για τέτοιου είδους αισθητήρες (beacons) αυξάνεται επίσης ραγδαία. Το 2021, η αγορά των beacon υπολογιζόταν περίπου σε 1.21 δισεκατομμύρια δολάρια

Κωνσταντίνος Νικολίτσας, Αθανάσιος Μπίμης, Γεώργιος Πηνηώτης.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σ.Α.Τ.Μ – Μ.Γ.

Προτεινόμενη μεθοδολογία ελέγχου συστήματος εντοπισμού εσωτερικού χώρου τεχνολογίας υπερήχων

9^ο Συνέδριο Μετρολογίας

Αθήνα, 20-21 Ιουνίου 2025

ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να ξεπεράσει τα 12.39 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 25.8% Fortune Business Insights (2025). Αυτή η εντυπωσιακή αύξηση δείχνει ότι βρισκόμαστε ακόμα στα πρώτα στάδια αξιοποίησης των δυνατοτήτων των συσκευών αυτών. Σήμερα, οι αισθητήρες αυτοί χρησιμοποιούνται ήδη σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως:

- Πλοήγηση σε εσωτερικούς χώρους (νοσοκομεία, μουσεία, αεροδρόμια)
- Αποστολή εξατομικευμένων προσφορών σε πελάτες καταστημάτων
- Διαχείριση ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης και διαδικασιών εκκένωσης
- Εντοπισμός και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (αποσκευές, οχήματα) σε πραγματικό χρόνο Stein et. Al. (2017).

Φυσικά, δεν απαιτείται η ίδια ακρίβεια σε όλες τις εφαρμογές. Για παράδειγμα, ένα αυτόνομο drone που κινείται σε εσωτερικό χώρο χρειάζεται ιδιαίτερα ακριβή εντοπισμό θέσης, ενώ ένα κατάστημα που στέλνει προσφορές σε πελάτες αρκεί να γνωρίζει περίπου τη θέση τους. Σε περιπτώσεις όπου η ακρίβεια είναι κρίσιμη, είναι απαραίτητο να υπάρχουν πρότυπα και μεθοδολογίες ελέγχου, ώστε οι αισθητήρες να είναι αξιόπιστοι και να αποδίδουν όπως αναμένεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, το διεθνές πρότυπο **ISO/IEC 18305:2016** (2016) παρέχει κατευθύνσεις για τον έλεγχο και την αξιολόγηση συστημάτων εντοπισμού σε εσωτερικούς χώρους, προσδιορίζοντας κατάλληλους δείκτες απόδοσης, σενάρια δοκιμών και τρόπους παρουσίασης των αποτελεσμάτων.

Στην παρούσα εργασία, προτείνεται μία νέα μέθοδος για την αξιολόγηση της απόδοσης αισθητήρων τεχνολογίας υπερήχων στον εντοπισμό θέσης σε εσωτερικό χώρο. Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε αρχές που ήδη χρησιμοποιούνται στη Γεωδαιτική Επιστήμη.

Οι αισθητήρες beacons που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία κατασκευάζονται από την εταιρεία **Marvelmind Robotics**. Οι συσκευές αυτές λειτουργούν σε διάφορες συχνότητες - από 19 kHz έως 45 kHz - και βασίζονται στην αρχή **χρόνου πτήσης** (Time-of-Flight - ToF) για τον υπολογισμό αποστάσεων. Σε ένα τυπικό σύστημα, αρκετοί σταθεροί αισθητήρες μετρούν τον χρόνο που απαιτείται για τη μετάδοση και επιστροφή των ηχητικών κυμάτων από έναν κινητό αισθητήρα, επιτρέποντας τον υπολογισμό της θέσης του μέσω **τριπλευρισμού (Trilateration)**.

Η εργασία επικεντρώνεται στους αισθητήρες τεχνολογίας υπερήχων για τους εξής βασικούς λόγους:

- Οι μικρού μήκους κύματος υπέρηχοι προσφέρουν υψηλότερη ακρίβεια εντοπισμού σε σχέση με τις τεχνολογίες Bluetooth ή Wi-Fi
- Είναι ενεργειακά αποδοτικοί, ιδανικοί για συστήματα που λειτουργούν με μπαταρία
- Δεν επηρεάζονται από άλλες ασύρματες τεχνολογίες, προσφέροντας αξιοπιστία σε περιβάλλοντα με μεγάλο ηλεκτρονικό "θόρυβο"

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα πρακτικό και αξιόπιστο τρόπο για την αξιολόγηση της ακρίβειας και της απόδοσης τέτοιων συστημάτων σε πραγματικά περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου — ειδικά εκεί όπου η αυξημένη ακρίβεια είναι ζωτικής σημασίας.

2. Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία για τον έλεγχο των συστημάτων beacon περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1. **Δημιουργία ή χρήση υπάρχοντος πεδίου ελέγχου:** Επιλέγεται ή δημιουργείται ένα πεδίο ελέγχου με κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις μετρήσεων, αντιπροσωπευτικές των περιορισμών που επιβάλλουν οι σχηματισμοί 1D ή 2D που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Το πεδίο πρέπει να είναι σταθερό και να μην επηρεάζεται από εξωτερικές συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία). Η τοποθέτηση των αισθητήρων θα πρέπει να γίνεται στις θέσεις των μετρήσεων πάντα μονοσήμαντα. Αν υπάρχει ήδη πεδίο ελέγχου, αξιολογείται η διαμόρφωσή του, διασφαλίζοντας ότι οι υπάρχουσες υποδομές παρέχουν αξιόπιστα μεγέθη αναφοράς (π.χ. μήκη, συντεταγμένες, διευθύνσεις, κτλ) για τις συγκρίσεις των δεδομένων από τους αισθητήρες beacons με μετρήσεις αναφοράς από Laser Tracker.
2. **Αρχική μέτρηση με Laser Tracker:** Γίνονται ακριβείς μετρήσεις των συντεταγμένων των επιλεγμένων θέσεων του πεδίου ελέγχου με τη βοήθεια ενός Laser Tracker. Τα αποτελέσματα (συντεταγμένες) των μετρήσεων αυτών χρησιμοποιούνται ως βάση για τις επερχόμενες συγκρίσεις.
3. **Τοποθέτηση Σταθερών (Stationary) Beacons:** Τοποθετούνται σταθερά beacons σε δύο διαφορετικούς σχηματισμούς: ένα μονοδιάστατο (1D) και ένα δισδιάστατο (2D). Αυτό επιτρέπει την εξέταση της απόδοσης των συστημάτων beacons σε διαφορετικά σενάρια εντοπισμού. Η ακριβής τοποθέτηση τους εξασφαλίζεται με τη βοήθεια του Laser Tracker αλλά και με τη χρήση ειδικών ανταπτόρων, οι οποίοι τυπώνονται σε 3D printer ώστε να πληρούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων beacons.
4. **Μετρήσεις με Κινητό (Rover) Beacon:** Για κάθε επιλεγμένη θέση του πεδίου ελέγχου, πραγματοποιούνται πολλαπλές μετρήσεις συντεταγμένων χρησιμοποιώντας τον κινητό (Rover) αισθητήρα beacon και για τους δύο σχηματισμούς 1D/2D.
5. **Σύγκριση Αποτελεσμάτων:** Συγκρίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων (συντεταγμένες) των αισθητήρων beacons με τις μετρήσεις του Laser Tracker. Στον 1D σχηματισμό, συγκρίνονται μόνο οι διαφορές στον άξονα των τετμημένων (δx) ενώ στον 2D σχηματισμό εξετάζονται οι διαφορές στις συντεταγμένες των τετμημένων και τεταγμένων (δx) και (δy).
6. Για την **αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας του συστήματος εντοπισμού με τη χρήση των αισθητήρων beacons**, υιοθετήθηκε μία προσέγγιση τριών σημείων, τόσο για τον μονοδιάστατο (1D) όσο και για τον δισδιάστατο (2D) σχηματισμό:
 - A. στατιστικός έλεγχος σημαντικότητας
 - B. συνολική ακρίβεια συστήματος
 - Γ. σταθερότητα του συστήματος

A. Στατιστικός έλεγχος σημαντικότητας για κάθε επιλεγμένη θέση του πεδίου ελέγχου ξεχωριστά με την εφαρμογή του ελέγχου σημαντικότητας μέσω t-test.

Καθώς για κάθε θέση του πεδίου ελέγχου υπάρχουν πολλές επαναληπτικές μετρήσεις ($n < 120$, αποτελούν δείγμα) με το σύστημα των αισθητήρων beacons, αλλά μόνο μία πρότυπη τιμή αναφοράς από το Laser Tracker, κρίθηκε σκόπιμη η χρήση του **t-test**. Έτσι εξετάζεται αν η μέση τιμή των αποτελεσμάτων (συντεταγμένων) που προέρχονται από τις μετρήσεις με τους αισθητήρες beacons διαφέρει σημαντικά από την πρότυπη τιμή. Παρακάτω αναπτύσσεται η μαθηματική ακολουθία για το στατιστικό έλεγχο στην περίπτωση του **1D σχηματισμού** (τετμημένες σημείων, άξονας X) που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε θέση του πεδίου ελέγχου.

Για κάθε θέση i , με δεδομένα, την πρότυπη τετμημένη x_i^{LT} , τη μέση τιμή της τετμημένης από τις μετρήσεις του αισθητήρα beacon \bar{x}_i^B και την τυπική απόκλιση της καλύτερης τιμής $\sigma_{\bar{x}_i^B}$ δομούνται οι παρακάτω δύο υποθέσεις:

- Μηδενική υπόθεση: $H_0 \rightarrow \bar{x}_i^B = x_i^{LT}$ που σημαίνει $\bar{x}_i^B - x_i^{LT} = \delta_{x_i} = 0$
- Εναλλακτική υπόθεση: $H_1 \rightarrow \bar{x}_i^B \neq x_i^{LT}$ που σημαίνει $\bar{x}_i^B - x_i^{LT} = \delta_{x_i} \neq 0$

Η μηδενική υπόθεση (ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά) ισχύει όταν:

$$\left| \frac{\bar{x}_i^B - x_i^{LT}}{\sigma_{\bar{x}_i^B}} \right| \leq t_{p,n-1} \quad (1)$$

Η μαθηματική ακολουθία για το στατιστικό έλεγχο στην περίπτωση του **2D σχηματισμού** περιλαμβάνει προφανώς πρόσθετα και τον έλεγχο για κάθε θέση i του πεδίου ελέγχου των τεταγμένων των σημείων (\bar{y}_i^B).

B. Για να αξιολογηθεί η **συνολική ακρίβεια του συστήματος** των αισθητήρων beacons σε σχέση με τις πρότυπες τιμές του Laser Tracker, θα πρέπει να υπολογιστεί το μέσο τετραγωνικό σφάλμα χρησιμοποιώντας όλες τις διαφορές μεταξύ των προτύπων τιμών των επιλεγμένων θέσεων με αυτές που προέκυψαν από τις μετρήσεις με τους αισθητήρες beacons.

Παρακάτω αναπτύσσεται η μαθηματική ακολουθία για την εκτίμηση της συνολικής ακρίβειας του συστήματος στην περίπτωση του **1D σχηματισμού** (π.χ. τετμημένες σημείων, άξονας X).

Για κάθε επιλεγμένη θέση του πεδίου ελέγχου υπολογίζεται η διαφορά:

$$|\delta_{x_i}| = |\bar{x}_i^B - x_i^{LT}| \quad (2)$$

και στη συνέχεια προσδιορίζεται το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα ($RMSE_x$) δηλαδή η **εξωτερική ακρίβεια** του συστήματος.

$$RMSE_x = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\delta_{x_i}|} \quad (3)$$

Στην περίπτωση του **2D σχηματισμού** υπολογίζεται επιπλέον το Μ.Τ.Σ και για τον άλλο άξονα (π.χ. τεταγμένες σημείων, άξονας Y),

$$RMSE_y = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\delta_{y_i}|} \quad (4)$$

ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του Μ.Τ.Σ λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο διαστάσεις ($RMSE_{2D}$).

$$RMSE_{2D} = \pm \sqrt{RMSE_x^2 + RMSE_y^2} \quad (4)$$

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι για την αξιολόγηση της εσωτερικής ακρίβειας του συστήματος, σε κάθε επιλεγμένη θέση του πεδίου ελέγχου και για τους δύο σχηματισμούς (1D/2D) προσδιορίζονται οι τυπικές αποκλίσεις της μιας μέτρησης, οι οποίες και συγκρίνονται με την ακρίβεια που ο κατασκευαστής προσδιορίζει για το σύστημα των αισθητήρων beacons.

Γ. Για να αξιολογηθεί η **σταθερότητα του συστήματος σε όλο το μήκος του πεδίου ελέγχου** δημιουργούνται διαγράμματα που παρουσιάζουν τις αποκλίσεις των αποτελεσμάτων των αισθητήρων των beacons σε σχέση με αυτά που προέκυψαν από τις μετρήσεις με το Laser Tracker, για μια γρήγορη και πιο εποπτική κατανόηση της απόδοσης τους σε σχέση με τη θέση τόσο των σημείων του πεδίου ελέγχου (βάθρων) όσο και με τη θέση των σταθερών (Stationary) αισθητήρων Beacons.

3. Εφαρμογή

3.1 Οι αισθητήρες Super - Beacons της εταιρίας Marvelmind Robotics

Στην παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν τα **Super-Beacons** της εταιρίας Marvelmind Robotics, τα οποία παρέχουν λύσεις εσωτερικού εντοπισμού (indoor positioning) βασισμένες στην τεχνολογία υπερήχων. Πρόκειται για συσκευές που έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν είτε ως σταθερά σημεία (stationary) αναφοράς είτε ως κινητές μονάδες (Rover), και μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τη διάταξη που απαιτεί το εκάστοτε πείραμα ή εφαρμογή (γραμμική, επίπεδη ή χωρική)

Μορφές Αρχιτεκτονικής και Ρύθμισης

Οι αισθητήρες beacons μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να λειτουργούν με δύο τρόπους, ανάλογα με τη δομή του δικτύου. Ο πρώτος τρόπος είναι η **μη αντίστροφη αρχιτεκτονική (Non-Inverse Architecture)**, στην οποία οι σταθεροί αισθητήρες λαμβάνουν το σήμα που εκπέμπει ο κινητός, ενώ υπάρχει και η **αντίστροφη αρχιτεκτονική (Inverse Architecture)**, στην οποία συμβαίνει το αντίστροφο. Δηλαδή, οι σταθεροί αισθητήρες εκπέμπουν το σήμα και ο κινητός το λαμβάνει Marvelmind Robotics (2024).

Παράγοντες Που Επηρεάζουν την Ακρίβεια

Η ακρίβεια των μετρήσεων δεν εξαρτάται μόνο από τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής, αλλά και από τους ακόλουθους εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Marvelmind Robotics (2024):

- **Θερμοκρασία.** Στην περιοχή θερμοκρασιών από -20 έως +50 °C, η ταχύτητα του ήχου μεταβάλλεται περίπου κατά 0.6 m/(s·°C). Αυτό προκαλεί σφάλμα μέτρησης απόστασης περίπου $(0.6/340) \cdot 100\% \sim 0.17\%$ ανά °C Marvelmind Robotics (2024). Συνεπώς, εάν η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι λανθασμένη κατά 1°C, το σφάλμα στη μέτρηση απόστασης είναι 0.17% της απόστασης. Για παράδειγμα, μια απόσταση 30 μέτρων και ένα σφάλμα 5 °C προκαλεί σφάλμα $0.85\% \cdot 30 \sim 0.25$ μέτρα. Το σύστημα Marvelmind επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του αέρα με χρήση λογισμικού που συνοδεύει τους αισθητήρες.
- **Περιβάλλον.** Ο χώρος με αντηχήσεις ή πολλαπλές ανακλάσεις (π.χ. τούνελ, τοίχοι με γωνίες) μπορεί να δημιουργήσει ψευδο-μετρήσεις ή καθυστερήσεις στο σήμα.
- **Γεωμετρική Διάταξη.** Όσο πιο συμμετρική και "γεωμετρικά σταθερή" είναι η διάταξη των σταθερών κόμβων, τόσο καλύτερη γίνεται η ακρίβεια, μέσω μείωσης του γεωμετρικού σφάλματος.

Κωνσταντίνος Νικολίτσας, Αθανάσιος Μπίμης, Γεώργιος Πηνιώτης.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σ.Α.Τ.Μ – Μ.Γ.

Προτεινόμενη μεθοδολογία ελέγχου συστήματος εντοπισμού εσωτερικού χώρου τεχνολογίας υπερήχων

9^ο Συνέδριο Μετρολογίας

Αθήνα, 20-21 Ιουνίου 2025

- **Παρεμβολές.** Παρόλο που οι αισθητήρες beacons λειτουργούν υπερηχητικά, άλλες πηγές ήχου στον ίδιο φασματικό χώρο (π.χ. HVAC, ανεμιστήρες) μπορούν να επηρεάσουν το σήμα.

Ικανότητες και Πλεονεκτήματα

Τα Super-Beacons προσφέρουν, Marvelmind Robotics (2024) :

- Εντοπισμό θέσης με εσωτερική ακρίβεια που μπορεί να φτάσει τα ± 2 cm (υπό ιδανικές συνθήκες)
- Ευελιξία στη ρύθμιση και τη γεωμετρία της εγκατάστασης
- Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση
- Υποστήριξη για πολλαπλές διατάξεις (από γραμμικές μέχρι 3D)

3.2 Το πεδίου ελέγχου

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας της Σχολής Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ διαθέτει στις εγκαταστάσεις του μία σήραγγα (τούνελ) μήκους περίπου 60 μέτρων, στην οποία έχουν τοποθετηθεί συνολικά 26 βάθρα (Σχήμα 1) από σκυρόδεμα. Αυτό το πεδίο δοκιμών χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για τον έλεγχο γεωδαιτικών οργάνων, όπως γεωδαιτικοί σταθμοί, ψηφιακοί χωροβάτες και μετροταινίες. Τα βάθρα από σκυρόδεμα διαθέτουν στο άνω μέρος τους οπές διαμέτρου 12 mm, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση ειδικών βάσεων ελέγχου γεωδαιτικών σταθμών (Εικόνα 1). Οι οπές αυτές στις στέψεις των βάρων χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή της παρούσας εργασίας ως οι επιλεγμένες θέσεις του πεδίου ελέγχου, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συγκρίσεις των τιμών των συντεταγμένων που παρήχθησαν μεταξύ των μετρήσεων με το Laser Tracker (πρότυπες τιμές) και των μετρήσεων με τους αισθητήρες Super-Beacons.

Σχήμα 1. Το πεδίο ελέγχου (Τούνελ ΣΑΤΜ – ΜΓ ΕΜΠ) Εικόνα 1. Το εσωτερικό του τούνελ

3.3 Μέτρηση πεδίου ελέγχου με Laser Tracker

Οι συντεταγμένες των κέντρων των οπών έχουν προσδιοριστεί με υψηλή ακρίβεια, χρησιμοποιώντας πρωτογενή δεδομένα (μετρήσεις γωνιών και αποστάσεων) από το Laser Tracker Vantage της εταιρείας Faro με χρήση πρίσματος SMR 7/8 της ίντσας. Τα πρωτογενή δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για τη συνόρθωση ενός τρισδιάστατου γεωδαιτικού δικτύου με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Οι συντεταγμένες των οπών που βρίσκονται στις στέψεις των βάρων προσδιορίστηκαν με ακρίβεια της τάξης των \pm

Κωνσταντίνος Νικολίτσας, Αθανάσιος Μπίμης, Γεώργιος Πηνιώτης.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σ.Α.Τ.Μ – Μ.Γ.

Προτεινόμενη μεθοδολογία ελέγχου συστήματος εντοπισμού εσωτερικού χώρου τεχνολογίας υπερήχων

9^ο Συνέδριο Μετρολογίας

Αθήνα, 20-21 Ιουνίου 2025

80μm. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι οπές των βάθρων από σκυρόδεμα βρίσκονται στο ίδιο περίπου οριζόντιο επίπεδο, με μέγιστες αποκλίσεις των ± 2.5 mm (βλ. Σχήμα 2) και πάνω στην ίδια ευθεία (2D) με την ίδια τάξη μεγέθους αποκλίσεων. Για να γίνονται πιο γρήγορα αντιληπτές οι συγκρίσεις μεταξύ των πρότυπων τιμών που παρέχονται από Laser Tracker με εκείνες του συστήματος των αισθητήρων Super-Beacons, δημιουργήθηκε το σύστημα συντεταγμένων με τα εξής χαρακτηριστικά (Εικόνα 2):

- Άξονας X: Η καλύτερη ευθεία που διέρχεται από τα κέντρα των οπών των βάθρων.
- Επίπεδο XY: Το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το κέντρο της οπής του βάθρου P1
- Άξονας Z: Κάθετος στο επίπεδο XY
- Αρχή του συστήματος (Origin): Το κέντρο της οπής του βάθρου P1, μετατοπισμένο κατά τον άξονα Z κατά 1m. Συντεταγμένες Origin (0m, 0m, 1m)

Εικόνα 2. Το σύστημα συντεταγμένων (δεξιόστροφο)

3.4 Μέτρηση πεδίου ελέγχου με τους αισθητήρες Super-Beacons

3.4.1 Οι αντάπτορες για τα Super-Beacons.

Οι μετρήσεις των βάθρων με τα Super-Beacons πραγματοποιήθηκαν με την Inverse Architecture. Αυτό σημαίνει ότι τα σταθερά (Stationary) Super-Beacons εκπέμπουν το σήμα ενώ το κινητό (Rover) το λαμβάνει. Βάσει των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής του αισθητήρα Super-Beacon, η θέση του πομπού και του δέκτη του σήματος δεν ταυτίζεται με το γεωμετρικό κέντρο του «σώματός» του. Έτσι, προσδιορίστηκαν τα σημεία εκπομπής και λήψης του σήματος του αισθητήρα και με βάση την παραπάνω γνώση δημιουργήθηκαν οι παρακάτω αντάπτορες:

- **Αντάπτορας 1:** Για τη μέτρηση με το κινητό (Rover) Super-Beacon στην οπή του κάθε βάθρου και
- **Αντάπτορας 2:** Για την τοποθέτηση των σταθερών (Stationary) Super-Beacons.

Τα τρισδιάστατα μοντέλα (Εικόνα 3) των ανταπτόρων δημιουργήθηκαν με το λογισμικό SketchUp της εταιρείας Trimble και στη συνέχεια εκτυπώθηκαν σε 3D εκτυπωτή (Prusa Mini+).

Κατά αυτό το τρόπο η θέση του δέκτη του κινητού Super-Beacon (Rover) βρίσκεται πάνω από το κέντρο της οπής του κάθε βάρου (Εικόνα 4), ώστε να ταυτίζεται με το σημείο που μετρήθηκε με το Laser tracker. Επίσης με τη δημιουργία του δεύτερου αντάπτορα (Εικόνα 5) και με τη χρήση πρίσματος SMR 1/2 ίντσας, είναι δυνατή η μέτρηση των θέσεων του πομπού των σταθερών (Stationary) Super-Beacons με τη χρήση επίσης του Laser Tracker, ώστε να εισαχθούν στη συνέχεια στο λογισμικό του συστήματος.

Εικόνα 3. Το 3D μοντέλο του αντάπτορα για το Rover Beacon

Εικόνα 4. Το Rover beacon στη στέψη του βάρου

Εικόνα 5. Ο αντάπτορας για τα Stationary Beacons

3.4.2 Μέτρηση πεδίου ελέγχου με σχηματισμούς Super-Beacons 1D και 2D

Οι αισθητήρες Super-Beacons της Marvelminds Robotics σε συνδυασμό με το λογισμικό το οποίο παρέχεται δίνουν τη δυνατότητα υποστήριξης τριών διατάξεων (1D, 2D και 3D). Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι σχηματισμοί 1D και 2D. Ο κάθε σχηματισμός έχει διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την εγκατάσταση των σταθερών (Stationary) Super-Beacons.

Έτσι, για τον 1D σχηματισμό τοποθετήθηκαν 4 αισθητήρες στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τον άξονα X του συστήματος συντεταγμένων που περιγράφηκε στην παράγραφο 3.3. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιήθηκε στην οροφή του τούνελ ώστε ο κεντρικός πομπός να είναι στραμμένος προς τα κάτω με την βοήθεια του αντάπτορα της Εικόνας 5. Η θέση των σταθερών Super-Beacons σε σχέση με τα βάρη του τούνελ παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών σταθερών Super-Beacons είναι περίπου 13m.

Σχήμα 2. Σχετική θέση των βάθρων και των σταθερών Super-Beacons για τον 1D σχηματισμό

Αντίστοιχα, για τον **2D σχηματισμό** τοποθετήθηκαν επίσης 4 αισθητήρες στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (με υψόμετρο 1.6m). Η τοποθέτηση τους πραγματοποιήθηκε στον βορειοανατολικό τοίχο του τούνελ ώστε ο κεντρικός πομπός να είναι στραμμένος προς τα βάθρα με τη βοήθεια του αντάπτορα της Εικόνας 5. Η θέση των σταθερών Super-Beacons σε σχέση με τα βάθρα του τούνελ παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Η απόσταση μεταξύ δύο σταθερών Super-Beacons είναι περίπου 13m.

Σχήμα 3. Σχετική θέση των βάθρων και των σταθερών Super-Beacons για τον 2D σχηματισμό

3.4.3 Μέτρηση του πεδίου ελέγχου σε σχηματισμούς 1D και 2D.

Και για τους δύο σχηματισμούς (1D, 2D), ο κινητός αισθητήρας Super-Beacon τοποθετήθηκε στην οπή της στέψης του κάθε βάθρου με τη βοήθεια του αντάπτορα της Εικόνας 4.

Στο λογισμικό της Marvelmind που συνοδεύει τον εξοπλισμό (SW v8.101) ως στοιχεία εισόδου από το χρήστη χρειάζεται να δηλωθούν:

- η αρχιτεκτονική του συστήματος (NIA/IA)
- τα σταθερά (Stationary) Super-Beacons και οι συντεταγμένες τους

Κωνσταντίνος Νικολίτσας, Αθανάσιος Μπίμης, Γεώργιος Πηνιώτης.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σ.Α.Τ.Μ – Μ.Γ.

Προτεινόμενη μεθοδολογία ελέγχου συστήματος εντοπισμού εσωτερικού χώρου τεχνολογίας υπερήχων

9^ο Συνέδριο Μετρολογίας

Αθήνα, 20-21 Ιουνίου 2025

- το κινητό (Rover) Super-Beacon
- η θερμοκρασία του περιβάλλοντος (στο πεδίο ελέγχου ήταν σταθερή και ίση με 17.8°C)
- και η συχνότητα καταγραφής των συντεταγμένων του κινητού (Rover) Super-Beacon (για την εφαρμογή ορίστηκε στα 7Hz)

Έτσι, το κινητό (Rover) Super-Beacon, παρέμενε στο κάθε βάθρο για περίπου 15sec ώστε να πραγματοποιηθούν περίπου 100 καταγραφές συντεταγμένων, έτσι όπως αυτές υπολογίζονταν από το λογισμικό της Marvelmind.

4 Αποτελέσματα

4.1 Αποτελέσματα 1D σχηματισμού

Η μονοδιάστατη ανάλυση (1D) πραγματοποιείται στον άξονα των τετμημένων X, με σύγκριση των μετρήσεων των αισθητήρων Super-Beacons με τις πρότυπες τιμές από το Laser Tracker. Στις τετμημένες από τα δύο συστήματα εφαρμόστηκαν οι μαθηματικές σχέσεις (1) & (2) με τα αποτελέσματα για κάθε βάθρο να εμφανίζονται στον Πίνακα 1.

Από τον Πίνακα 1 καταδεικνύεται ότι σχεδόν όλα τα βάρη παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις τετμημένες X, αν και οι τυπικές αποκλίσεις παραμένουν μικρές, συχνά κάτω από το όριο των $\pm 2\text{cm}$ που θέτει ο κατασκευαστής (εσωτερική ακρίβεια).

Ο συνολικός δείκτης μέσου τετραγωνικού σφάλματος υπολογίστηκε από τη μαθηματική σχέση (3) και έχει τιμή $RMSE_x = \pm 0.031\text{m}$

Πίνακας 1. Τα αποτελέσματα για τον 1D σχηματισμό (X άξονας)

Βάθρο	χ^L m	χ^B m	$ \delta x_i $ m	σ_{x_i} m	$\sigma_{x_i}/\text{sqrt}(n)$	t_{score}	$t_{P,n-1}$	H_0
P3	5.015	5.007	0.008	0.018	0.002	4.7	1.7	OXI
P4	5.999	5.972	0.027	0.014	0.001	19.4		OXI
P5	10.001	9.991	0.010	0.029	0.003	3.6		OXI
P6	14.001	13.973	0.028	0.054	0.005	5.2		OXI
P7	15.021	15.006	0.016	0.026	0.003	5.9		OXI
P8	18.000	17.998	0.001	0.010	0.001	1.5		NAI
P9	20.000	20.015	0.015	0.016	0.002	9.6		OXI
P10	22.000	21.956	0.044	0.052	0.005	8.4		OXI
P11	23.000	22.960	0.040	0.034	0.003	11.8		OXI
P12	24.998	24.988	0.010	0.044	0.004	2.3		OXI
P13	25.998	26.025	0.027	0.028	0.003	9.7		OXI
P14	28.995	28.953	0.042	0.080	0.008	5.3		OXI
P15	29.998	29.943	0.055	0.063	0.006	8.8		OXI
P16	34.000	34.012	0.012	0.025	0.003	4.7		OXI
P17	34.999	35.009	0.010	0.023	0.002	4.3		OXI
P18	37.998	37.979	0.020	0.044	0.004	4.5		OXI
P19	40.000	39.950	0.050	0.037	0.004	13.7		OXI
P20	41.998	41.952	0.046	0.060	0.006	7.7		OXI
P21	45.000	44.960	0.040	0.083	0.008	4.8		OXI

Κωνσταντίνος Νικολίτσας, Αθανάσιος Μπίμης, Γεώργιος Πηνιώτης.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σ.Α.Τ.Μ – Μ.Γ.

Προτεινόμενη μεθοδολογία ελέγχου συστήματος εντοπισμού εσωτερικού χώρου τεχνολογίας υπερήχων

9^ο Συνέδριο Μετρολογίας

Αθήνα, 20-21 Ιουνίου 2025

Το Σχήμα 4 απεικονίζει τις διαφορές δx_i μεταξύ των μετρημένων και των προτύπων τιμών (άξονας X) για κάθε βάθρο του πεδίου ελέγχου έναντι της θέσης τους κατά μήκος του άξονα X. Μέσω του διαγράμματος είναι δυνατή η οπτική αξιολόγηση της απόκλισης ανά θέση, αναδεικνύοντας σημεία με μεγαλύτερες ή μικρότερες διαφορές και δίνοντας εικόνα για την κατανομή του σφάλματος στον μονοδιάστατο σχηματισμό.

Σχήμα 4. Οι διαφορές δx_i μεταξύ των μετρημένων και των προτύπων τιμών (άξονας X) - 1D σχηματισμός

4.2 Αποτελέσματα 2D σχηματισμού

Στη δισδιάστατη ανάλυση (2D), εξετάστηκαν οι συντεταγμένες στους άξονες X και Y ξεχωριστά για κάθε βάθρο, εφαρμόζοντας τις μαθηματικές σχέσεις (1) & (2) με τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στους Πίνακες 2 και 3.

Πίνακας 2. Τα αποτελέσματα για τον 2D σχηματισμό (X άξονας)

Βάθρο	χ^{LT} m	χ^B m	$ \delta x_i $ m	σ_{x_i} m	σ_{x_i}/\sqrt{n}	t_{score}	$t_{P,n-1}$	H_0
P3	5.015	5.058	0.043	0.014	0.001	31.1	1.7	OXI
P4	5.999	6.038	0.039	0.017	0.002	23.1		OXI
P5	10.001	10.014	0.012	0.008	0.001	15.6		OXI
P6	14.001	13.994	0.007	0.008	0.001	8.6		OXI
P7	15.021	15.029	0.008	0.012	0.001	6.6		OXI
P8	18.000	17.997	0.002	0.030	0.003	0.8		NAI
P9	20.000	19.982	0.017	0.024	0.002	7.3		OXI
P10	22.000	21.979	0.021	0.005	0.001	37.5		OXI
P11	23.000	23.006	0.006	0.015	0.002	3.9		OXI
P12	24.998	24.983	0.015	0.036	0.004	4.3		OXI
P13	25.998	25.973	0.026	0.023	0.002	11.1		OXI
P14	28.995	28.975	0.020	0.057	0.006	3.5		OXI
P15	29.998	30.056	0.058	0.010	0.001	57.9		OXI
P16	34.000	34.080	0.080	0.008	0.001	98.5		OXI
P17	34.999	35.026	0.027	0.004	0.000	59.6		OXI
P18	37.998	38.010	0.011	0.013	0.001	9.0		OXI
P19	40.000	40.012	0.012	0.003	0.000	43.8		OXI
P20	41.998	42.009	0.011	0.005	0.000	23.4		OXI
P21	45.000	45.009	0.009	0.007	0.001	13.6		OXI

Κωνσταντίνος Νικολίτσας, Αθανάσιος Μπίμης, Γεώργιος Πηνηώτης.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σ.Α.Τ.Μ – Μ.Γ.

Προτεινόμενη μεθοδολογία ελέγχου συστήματος εντοπισμού εσωτερικού χώρου τεχνολογίας υπερήχων

9^ο Συνέδριο Μετρολογίας

Αθήνα, 20-21 Ιουνίου 2025

Πίνακας 3. Τα αποτελέσματα για τον 2D σχηματισμό (Y άξονας)

Βάθρο	γ^{LT} m	γ^B m	$ \delta\gamma_i $ m	σ_{γ_i} m	$\sigma_{\gamma_i}/\sqrt{n}$	t_{score}	$t_{P,n-1}$	H_0
P3	-0.003	0.035	0.038	0.005	0.001	27.2	1.7	OXI
P4	-0.002	0.033	0.034	0.010	0.001	20.3		OXI
P5	0.002	0.043	0.042	0.021	0.002	51.9		OXI
P6	-0.001	0.055	0.056	0.018	0.002	67.6		OXI
P7	-0.002	0.083	0.085	0.083	0.008	72.2		OXI
P8	0.002	0.050	0.048	0.050	0.005	16.1		OXI
P9	0.002	0.041	0.039	0.035	0.004	16.8		OXI
P10	0.002	0.035	0.032	0.023	0.002	58.7		OXI
P11	-0.001	0.088	0.089	0.050	0.005	58.2		OXI
P12	0.000	0.018	0.019	0.078	0.008	5.2		OXI
P13	0.001	0.030	0.029	0.043	0.004	12.6		OXI
P14	-0.002	0.013	0.015	0.054	0.005	2.7		OXI
P15	0.002	-0.018	0.020	0.024	0.002	20.4		OXI
P16	0.000	-0.080	0.080	0.006	0.001	98.5		OXI
P17	0.000	0.086	0.086	0.007	0.001	192.3		OXI
P18	0.001	0.085	0.084	0.024	0.002	66.6		OXI
P19	-0.001	0.040	0.041	0.008	0.001	144.5		OXI
P20	0.001	0.065	0.064	0.007	0.001	131.0		OXI
P21	0.001	0.007	0.006	0.007	0.001	8.9		OXI

Τα Σχήματα 5 και 6 απεικονίζουν τις διαφορές δx_i και δy_i μεταξύ των μετρημένων και των προτύπων τιμών (άξονας X & Y) για κάθε βάθρο, ως συνάρτηση της θέσης τους κατά μήκος του άξονα X. Απεικονίζει καθαρά πού εμφανίζονται θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις, επιτρέποντας την αξιολόγηση της χωρικής κατανομής του σφάλματος στον διδιάστατο σχηματισμό.

Σχήμα 5. Οι διαφορές δx_i μεταξύ των μετρημένων και των προτύπων τιμών (άξονας X) – 2D σχηματισμός

Κωνσταντίνος Νικολίτσας, Αθανάσιος Μπίμης, Γεώργιος Πηνηιώτης.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σ.Α.Τ.Μ – Μ.Γ.

Προτεινόμενη μεθοδολογία ελέγχου συστήματος εντοπισμού εσωτερικού χώρου τεχνολογίας υπερήχων

9^ο Συνέδριο Μετρολογίας

Αθήνα, 20-21 Ιουνίου 2025

Σχήμα 6. Οι διαφορές δy_i μεταξύ των μετρημένων και των προτύπων τιμών (άξονας Y) – 2D σχηματισμός

Ο συνολικός δείκτης Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος (εξωτερική ακρίβεια) υπολογίστηκε από τις μαθηματικές σχέσεις (3), (4) και (5) με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

- $RMSE_x = \pm 0.030m$
- $RMSE_y = \pm 0.054m$
- $RMSE_{2D} = \pm 0.062m$

5 Συμπεράσματα

Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται μια αναλυτική και εφαρμοσμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση της ακρίβειας συστήματος εντοπισμού σε εσωτερικό χώρο, βασισμένου στην τεχνολογία υπερήχων, με χρήση των αισθητήρων Super-Beacons της εταιρείας Marvelmind. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο πεδίο ελέγχου του Εργαστηρίου Γεωδαισίας της Σχολής Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών & Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ, αξιοποιώντας ως πρότυπα τις ακριβείς μετρήσεις Laser Tracker, γεγονός που προσέφερε υψηλή αξιοπιστία στις συγκρίσεις.

Στον μονοδιάστατο σχηματισμό (1D), τα αποτελέσματα έδειξαν συνολικό μέσο τετραγωνικό σφάλμα (RMSE) ± 3.1 cm (εξωτερική ακρίβεια), με τις περισσότερες τυπικές αποκλίσεις να παραμένουν εντός του εύρους των ± 2 cm που δηλώνει ο κατασκευαστής (εσωτερική ακρίβεια). Παρόλο που οι στατιστικοί έλεγχοι (t-test) κατέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές από τις πρότυπες τιμές για την πλειονότητα των βάθρων, οι διαφορές αυτές ήταν γενικά περιορισμένες, υποδεικνύοντας σταθερή και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του συστήματος κατά μήκος του άξονα X.

Στον διδιάστατο σχηματισμό (2D), το συνολικό μέσο τετραγωνικό σφάλμα αυξήθηκε στα ± 6.2 cm (εξωτερική ακρίβεια), με τιμές RMSE ± 3.0 cm στον άξονα X και ± 5.4 cm στον άξονα Y, επισημαίνοντας μεγαλύτερες αποκλίσεις στις τεταγμένες Y. Και σε αυτήν την περίπτωση οι περισσότερες τυπικές αποκλίσεις παραμένουν εντός του εύρους των ± 2 cm που δηλώνει ο κατασκευαστής (εσωτερική ακρίβεια). Σημαντικές τοπικές υπερβάσεις

καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή άνω των 30 m (βάθρα P15 έως P21), πιθανότατα λόγω πολυανακλάσεων.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία προσφέρει ένα αξιόπιστο και επεκτάσιμο πλαίσιο αξιολόγησης, κατάλληλο για εφαρμογές υψηλής ακρίβειας, όπως η καθοδήγηση αυτόνομων πλατφορμών, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε πολύπλοκα περιβάλλοντα ή η πλοήγηση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σημαντικές μελλοντικές κατευθύνσεις περαιτέρω έρευνας περιλαμβάνουν:

- την επέκταση σε τρισδιάστατους σχηματισμούς (3D), για πλήρη χωρική αξιολόγηση
- τη διερεύνηση της επίδρασης παραμέτρων, όπως θερμοκρασίας, υγρασίας και ηχητικών παρεμβολών
- την αυτοματοποιημένη παραμετροποίηση τέτοιου είδους συστημάτων, ώστε να προσαρμόζονται δυναμικά σε διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. αυτόματη αναγωγή μηκών βάσει της τρέχουσας θερμοκρασίας)

Η εργασία αυτή καταδεικνύει ότι η επιτυχής εφαρμογή συστημάτων εντοπισμού σε απαιτητικά περιβάλλοντα δεν εξαρτάται μόνο από τις τεχνικές δυνατότητες του εξοπλισμού, αλλά και από τη σωστή μεθοδολογική προσέγγιση και την προσεκτική ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν την τελική απόδοσή τους.

6 Βιβλιογραφία

Fortune Business Insights (2025). [Global Beacon Market Size, Share & Growth | Forecast Report \[2031\]](#), Τελευταία πρόσβαση 05.05.2025

Gu, Y., Lo, A., & Niemegeers, I. (2009). A survey of indoor positioning systems for wireless personal networks. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 11(1), 13–32.

Hightower, J., & Borriello, G. (2001). Location systems for ubiquitous computing. *IEEE Computer*, 34(8), 57–66.

ISO/IEC 18305:2016. Information technology — Real-time locating systems — Test and evaluation of localization and tracking systems.

Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P., & Liu, J. (2007). Survey of wireless indoor positioning techniques and systems. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, 37(6), 1067–1080.

Marvelmind Robotics. (2024). Marvelmind Super-Beacon System Documentation. Retrieved from https://marvelmind.com/pics/marvelmind_navigation_system_manual.pdf
Τελευταία πρόσβαση 05.05.2025

Stein, N., Urbanski, S., (2017). Beacon Technology with IoT and Big Data, Internet of Things and Data Analytics Handbook, First Edition, John Wiley & Sons, Inc.

Zafari, F., Gkelias, A., & Leung, K. K. (2019). A survey of indoor localization systems and technologies. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 21(3), 2568–2599